

Dr. BERNARDO VIJNOVSKY
Prof. Extraordinario A.M.H.A.

TESTIMONIOS DE LA CLINICA EN LOS ENFERMOS CRONICOS TRATADOS POR EL METODO DE LAS DOSIS UNICAS

(Continuación)

CASO Nº 56: CEFALEA POST-DIFTERICA — HIPERTENSION ARTERIAL — CIATICA

La Sra C. de S., de 52 años de edad, consulta el 9 de mayo de 1944, por cefaleas que presenta desde hace ¡34 años!, cuando a los 18 tuvo *difteria* que fue tratada con suero antidiftérico. Desde ese momento se instala una cefalea con sensación de clavo en el vertex, que aparece todas las mañanas al despertar, y persiste todo el día, a menos que la interrumpa con un analgésico. Es una cefalea sin modalidades destacables. Tiene, además, desde hace 3 inviernos, una ciática izquierda que se agrava por el reposo y al atardecer. Se queja de llamaradas de calor y rubor púdico en el cuello. En menopausia desde hace un año; es nerviosa y llora fácilmente. Mx: 18; Mn: 9. Constipada. Desea aire libre. Tuvo 20 hermanos, de los que 10 fallecieron en la 1ª infancia (por enterocolitis o difteria); los otros 10 viven y son sanos. Padres fallecidos,

él de arterioesclerosis, ella por afección cardiorenal. Tiene 2 hijos sanos. No hay otros datos.

9-V-1944: Se indica **DIPHTERINUM 200^a** (una dosis) y Placebo.

16-VI-1944: La paciente le comunica al Dr. Anselmi que *las cefaleas desaparecieron al tercer día, y no reaparecieron*. Persisten las llamaradas de calor y la ciática izquierda. Mx 16,50; Mn: 8. Cumplida la misión del nosode, Anselmi indica **LACHESIS 1000^a** (una dosis) para su estado actual.

6-VIII-1944: Sin cefaleas, ni llamaradas ni ciática. Placebo.

2-X-1944: Sigue sin síntomas. Mx: 14,5; Mn 9. Se la da de alta.

(Caso del Dr. Eugenio E. Anselmi - "Homeopatía" - VI-1946 - pág. 125).

CASO N: 57: NEUROSIS DE ANGUSTIA — INSOMNIO

Es una religiosa, argentina, de 33 años de edad, que consulta por inapetencia, vómitos biliosos al despertar e insomnio periódico. Es friolenta, tiene *intolerancia a olores o perfumes penetrantes*; epístaxis y violentas congestiones cefálicas por alcohol; movimientos involuntarios de las piernas estando en cama, lo que le provoca nerviosidad y deseos de salir de la misma. Es retraída, prefiere la soledad y el silencio, *llora involuntariamente* sin saber por qué y se esconde para que no la vean. Irritable por el ruido de las canillas que gotean. Siente una total *indiferencia afectiva*, aún *para sus seres queridos*. *Teme volverse loca*, teme morir en el infierno. *No cree que puedan curarla* y, además *no desea curarse*. En sus antecedentes personales, verrugas en las manos a los 5 años. Amenorrea de 6 meses cuando entró al noviciado. Antecedentes hereditarios: padre murió de una gastropatía. Madre viva, es sana. Es la tercera de 5 hermanos. Al examen físico: 1,60 m. de altura. 47 K. de peso. Mx: 10,5; Mn^o 6. Ribete negro en el cuello de los dientes. Acrocianosis.

Al indagar sobre su vida, la paciente relata que, a los 4 años, *soñó* que estaba condenada, en un lugar en que *todo era fuego*, y estaban sus padres y, con gran angustia y desesperación, comprendió que nunca podría salir de allí. Pensaba que el padre la quería menos que a sus hermanos. El temor excesivo al infierno le quitó la confianza en Dios, y no esperaba de EL más que castigo. *Se siente culpable* de grave pecado. Al morir su padre, se hace religiosa, pero sigue con un conflicto, siente que aún es víctima de sus pasiones e instintos, que simboliza como el infierno, y no espera más que castigo.

Se indicó una dosis de Phosphorus 1000^a y Placebo, pero, al no obtener cambios apreciables, se prescribió **PHOSPHORUS 50M**.

(una dosis), y P. Phosphorus, observándose desde las primeras semanas una notable y sostenida mejoría general. Su peso aumentó progresivamente, su sueño se normalizó y su carácter se hizo suave y apacible. Comenzó a interesarse vivamente por los niños, a los que educaba, y el ribete negro de los dientes desapareció después del 2º mes.

(Caso del Dr. Isaac Stern — “Homeopatía” - I-1955 - pág. 373).

CASO Nº 58 INSUFICIENCIA HEPATICA

Julio Jorge M., de 8 años. Lo veo el 20 de julio de 1949 por un problema que lo afecta mucho: cada vez que come postres, chocolate, huevos o manteca, se producen varios vómitos biliosos, con un estado febril (38° a 38°5) que dura 2 ó 3 días, y siempre gran palidez. Esta situación es doblemente molesta por tratarse de un niño que es *muy goloso de dulces, azúcar y huevos*. Es, además, muy constipado, no siente deseos de mover el vientre, y sólo lo consigue con vaselina líquida. Por temporadas tiene diarreas desde hace 4 años, que han mejorado algo desde una apendicectomía hecha hace 2 años. Ninguno de sus dientes de leche cayó espontáneamente; siempre hubo que sacarlos. Es un niño de buen apetito, pero con decidida *aversión a la leche*, muy sediento, *friolento*, con *temor a la oscuridad* y que *suda mucho apenas comienza a correr*. Esta totalidad sintomática es, sin ninguna duda, cubierta por un solo medicamento.

20-VII-1949: CALCAREA CARBONICA 200ª (una dosis) y Placebo.

1-VIII-49: Está mejor, con mejor color, y mueve diariamente su vientre, sin vaselina. Placebo.

31-VIII-49: Sigue bien. Comió 2 veces postres sin ningún inconveniente. Aumentó medio kilo, pesa 28. Placebo.

20-IX-49: Muy bien. Comió, sin problemas ulteriores, chocolate, tortas, budines con huevos, manteca, dulce de leche. Placebo.

Siguió muy bien por lo menos hasta 4 años después (VII-1953), sin tener ningún problema y comiendo de todo, incluso huevos. Tampoco volvió a tener ni constipación ni despeños diarreicos. Tomó 2 dosis más de CALCAREA CARBONICA 200ª, el 12-XII-1949 y el 5-VI-52. A los 12 años (VII-1953) medía 1,49 metros y pesaba 41 kilos, y la tolerancia alimenticia era total.

(Caso personal — “Homeopatía” - IX-X-1963 - pág. 96).

CASO Nº 59: REUMATISMO POLIARTICULAR AGUDO

El 17 de agosto de 1961 viene a consultar una niña de 4 años que presenta hinchazón dolorosa de ambas rodillas y tobillos, con gran dificultad para caminar, adelgazamiento, gran palidez, cefa-

leas frecuentes con vómitos, gran nerviosidad y tendencia al llanto. Un año antes había presentado el cuadro típico de un reumatismo de Bouillaud, permaneciendo en cama 70 días, siendo medicada abundantemente con antibióticos, analgésicos y vitaminas, saliendo del estado agudo. Se hizo una amigdalectomía hace 6 meses, sin resultados visibles. Tiene una febrícula vespertina, frilosidad, una acentuada irritabilidad con frecuentes accesos de rabia por la menor contradicción o pequeñez, seguidos de temblores, gran agotamiento y profundo sueño. Cuando *la fiebre* subía, se ponía *muy locuaz, ansiosa e inquieta, con ftofobia al mirar superficie blancas* o espejos. Este cuadro, sumado a la *agravación de los dolores por la humedad*, condujo a la prescripción de una dosis de T.K. 200a, y Placebo.

Un mes despues había mejorado mucho, comía de todo y bien, había recuperado peso, descansaba bien y no se quejaba de dolores. Las articulaciones se deshincharon y se calmó su carácter. Siguió bien, y con *Placebo*, hasta 10 meses después, en que vuelve con un cuadro de laringotraqueitis aguda, y dolores en rodillas y tobillos, pero sin hinchazón. Desde 5 meses antes había comenzado a manifestarse en ella un cambio en su modo de ser, caracterizado por *terror a las tormentas, sobresaltos fáciles* por ruidos, *miedo a los ladrones y a la oscuridad, no quería que la dejaran sola ni un momento, gran deseo de mimo, afecto y consuelo* y aparición de una *tendencia casi obsesiva a preocuparse por los demás*, y se *condolía* por los sufrimientos de cualquier persona o animal. La indicación surgida de un cuadro tan evidente fue **PHOSCHORUS 200^a** (una dosis) y Placebo, que condujo en pocos días a la desaparición total del cuadro, persistiendo la curación hasta ahora (Mayo de 1963).

(Caso del Dr. T. P. Paschero — V-VI-1963; pág. 61).

CASO Nº 60: BRONQUITIS CRONICA POST-COQUELUCHOSA

María Angélica P. de 6 años; la veo el 29 de junio de 1949, afectada por una tos ronca, perruna, constante, que ha quedado desde una *coqueluche que padeció al año de edad*. Esta *tos de 5 años de antigüedad*, ha resistido la acción de innumerables tratamientos, que no han tenido el menor resultado. La tos se agrava por el frío, por la humedad, de noche, por los cambios de tiempo y al bañarla; le provoca dolores de vientre y de las costillas que la hacen llorar; últimamente, algunas agravaciones se acompañan de fiebre. Con la tos, elimina algo de expectoración y, a veces, vomita, lo que la mejora. Es una tos netamente coqueluchosa que, a menudo, le enrojece la cara, la acalora, le da sed (el beber agua la calma) y la hace destaparse. Se resfría fácilmente y tiene cefaleas con frecuencia. Si corre o juega, se atraganta y tose. Urticaria por chocolate o manteca. Esta niña tiene padres sanos, y

un hermano de 2 años y medio, sano. Vacunación antivariólica a los 6 meses, bronquitis a los 9 meses y amigdalectomía a los 2 años. *Habla en sueños, rechina los dientes* durmiendo, a veces tiene terrores nocturnos y suele sentarse dormida en la cama. Tiene *miedo a la oscuridad*, es comilona, muy *golosa de dulces* y con decidida *aversión a la leche*. Es *friolenta*. La repertorización da igual para Carbo vegetabilis y Calcárea Carbonica, pero los *antecedentes de la iniciación del proceso a partir de una coqueluche*, así como la noción clínica de la utilidad de Carbo vegetabilis en los trastornos que aparecen como secuelas de un proceso agudo, me hicieron preferir y prescribir:

29-VI-1949: **CARBO VEGETABILIS 200^a**, una dosis y Placebo.

19-VII-1949: Muy bien, no tiene tos desde hace 15 días. Tuvo 2 o 3 veces sonambulismo. Placebo.

9-VIII-1949: Mejor, pero hace 2 días tiene algo de tos. No se levanta ni rechina los dientes ni habla durante el sueño. No tuvo urticaria a pesar de haber comido manteca y chocolate. **Carbo vegetabilis 200^a**, una dosis y Placebo.

29-VIII-1949: Aunque bastante atenuada, persiste la tos. **Carbo vegetabilis 1000^a**, una dosis, y Placebo.

19-IX-1949: Aún persiste algo de tos, atenuada, durmiendo. Hay marcado deseo de huevos. Indico **CALCAREA CARBONICA 200^a**, una dosis y Placebo.

10-X-1949: La tos desapareció desde que tomó la dosis de Calcárea Carbónica. Esta situación, con desaparición total de sus síntomas, persistía hasta fines de 1952, /más de 3 años después! No fue necesario repetir la última medicación.

Caso personal — "Homeopatía" - IX-X-1963 - Pág. 96).

CASO Nº 61 OFTALMOPLEJIA EXOFTALMICA

T. B., de 62 años de edad, desde hace un año presenta una exoftalmia progresiva, primero en el ojo derecho y luego también en el izquierdo, con disminución de la visión, edema en ambas pupilas y en los ángulos de los ojos, sobre todo los internos. Todas las investigaciones, tanto de laboratorio como radiológicas, fueron negativas. Muy maniático, sobre todo en sus hábitos. El cuello de la camisa le molesta. No puede estar sentado quieto mucho tiempo; no tiene paciencia para estar sentado leyendo. Siempre tiene que estar haciendo algo. Manos y piés inquietos. Está enojado con su hija porque no es aseada. Tiene gran deseo de grasas, vinagre y pikles. Era el típico "fastidioso". Se le indicó **una dosis de ARSENICUM ALBUM 1000^a** y, en el curso de 9 meses desapareció la exoftalmia y el edema de papilas, normalizándose la visión, con esa única dosis. ¡En un paciente a quien se le había propuesto

como única solución posible, después de muchos tratamientos, una descomprensión de la órbita!

(Caso del Dr. W. Lees Templeton — "The Homeopaths Recorder" - Enero de 1940 - Pág. 16).

CASO Nº 62 HIPERTENSION ARTERIAL — GOTA —

POLIPO NASAL

J. D. M., de 43 años de edad, ingeniero, casado. Padece de gota desde hace 8 años, con crisis periódicas cada 2 meses. Tiene dolores punzantes y tironeantes. Dolores reumatoideos en la columna y brazo y pierna izquierdos. Pólipo nasal recidivante, a pesar de cuatro extirpaciones. Crisis de estornudos que alteran con los ataques de gota.

Sus padres murieron por infarto de miocardio; eran reumáticos. Es hijo único. Tuvo anginas y catarros frecuentes. Delgado. Después de una amigdalectomía a las 11 años, engordó hasta llegar a pesar 117 kilos entre los 23 y 38 años. Muy buen apetito. Sed intensa. Deseo de ácidos. Aversión a la leche. No tiene molestias digestivas. *Sudor profuso en el cuello*. Discretamente *caluroso*. *Frustrado* porque tuvo que emplearse para atender a las necesidades de su familia; *echa la culpa* de su falta de éxito a la burocracia, al país, etc. Sumamente *colérico* por simplezas, cualquier injusticia lo perturba y un disgusto le provoca un ataque de gota; días antes de un ataque *no tiene ganas de ver a nadie*, especialmente *al despertar, con malhumor* y gran cansancio. La actitud del paciente es de *suficiencia y egolatría*. Dice: "Bebo lo que fisiológicamente debo"; "Como soy profesional, todo lo tengo entendido"; "Si algo está mal, discuto hasta con el presidente de la UN si es necesario". Se *mortifica* muchísimo por cualquier circunstancia que suponga equívoca o parcial. La presión arterial es Mx: 18; Mn: 10.

El 6 de julio de 1962, día de su primera consulta, se le indica **LYCOPODIUM 1000^a una dosis, y Placebo.**

3-X-1962: Vuelve casi 3 meses después, diciendo que 2 días después de la dosis tuvo una intensa agravación, con una crisis de gota peor que todas las anteriores, porque toma en una vez todas las articulaciones que antes abarcaba por sectores. Siguió muy bien después, hasta hace 5 días, en que siente un ligero cosquilleo en el dedo gordo de ambos piés. Estornudos cada 10 días. Mx: 17; Mn: 10. *Placebo.*

119-XII-1962: Muy leves dolores. Tuvo solo dos crisis de estornudos. Pólipo nasal más chico; respira mejor. Mx:15 Mn: 9. *Placebo.*

16-I-1963: Nota que aparecen ligeros dolores antes de una tormenta. *Placebo*.

5-IV-1963: No tuvo más dolores. Pólipo muy reducido. Mx: 14; Mn: 8.

(Caso del Dr. Eugenio F. Candegabe — "Homeopatía" XII-VIII-1963 - Pág. 85).

CASO Nº 63: EPILEPSIA

El 31 de julio de 1950 veo por primera vez a Ricardo H. G.; de 4 años, argentino, quien tiene convulsiones desde los 21 meses, cada 2 a 4 meses, y a veces cada mes: se pone cianótico, con los ojos vueltos hacia arriba, espuma bucal y convulsiones tónicas y clónicas. Dos de ellos los tuvo durmiendo. En el último ataque se cayó hacia adelante; siempre rechina los dientes durante el acceso. Tiene urticaria muy a menudo, desde hace un año, (por manteca y leche). *Gordito*, de orejas rojas; es único hijo. Caprichoso, quiere dominar, no tolera que lo contradigan; es *impaciente*, irritable y llorón. Su apetito es exagerado y en cualquier momento; traga desesperado los alimentos. A pesar de eso, tiene *aversión a la leche*, y un intenso *deseo de dulces y sal*. *Suda en la cabeza copiosamente*, sobre todo durmiendo (moja la almohada); *duerme boca abajo*, y en el *sueño habla* y tiene *sacudidas*. La madre tiene una reacción de Kahn positiva xx (19-VI-1949) y Ricardo tiene una reacción de *Chediak* también *positiva* (31-VIII-1948) y la *Kahn positiva débil* (13-XII-1949). Pesa 19,800 Kg y mide 1,06 metros. Para la prescripción no tomé en cuenta ni su irritabilidad al contradecirlo ni su deseo de dominar, etc., por el doble motivo de ser hijo único y padecer de epilepsia, afección que, como en el asma, provoca en el ámbito familiar una reacción sobreprotectora, con todos sus inconvenientes. Por el resto del cuadro característico le indico:

3-VII-1950: **CALCAREA CARBONICA 10.000^a** una dosis, y *Placebo*, y suspendo las 3 *cápsulas diarias de Epamín* que toma desde febrero de 1950.

4-XI-50: Después de 3 meses lo vuelvo a ver. No tuvo convulsiones, pero sí urticaria. Apetito más normal. Está más tranquilo en su carácter. Kahn negativa (1-XI-50). Aumentó 2 kilos (21,800 K). *Placebo*.

23-XIII-50: Hoy tuvo una convulsión estando con fiebre. Había seguido muy bien hasta ahora. **CALCAREA CARBONICA 50M**, (una dosis) y *Placebo*.

9-III-51: Muy bien en todo, no tuvo convulsiones ni urticaria, duerme tranquilo y su carácter está muy bien. Pesa 22,500 K. *Placebo*.

15-X-51: Después de 8 meses, el 22 de agosto tuvo un nuevo ataque fuerte, con fiebre alta. Apetito normal; come de todo sin tener urticaria. 24,500 K. **CALCAREA CARBONICA 50M**, una dosis, y *Placebo*.

8-V-52: Todo muy bien. Mucho apetito. 29,500 K. Le indico una nueva dosis única de **CALCAREA CARBONICA 50M**, por su apetito exagerado, frecuente equivalente epiléptico.

2-II-5v: Nueve meses después sigue muy bien. *Placebo*.

4-VII-53: Sigue bien. 31,800 K. 1,25 m. Ligera urticaria. Mucho apetito. **CALCAREA CARBONICA 50M**, (una dosis) y *Placebo*.

29-XII-53: Sigue muy bien. *Placebo*.

5-VIII-54: Sigue muy bien. *Placebo*.

7-VI-55: Sigue muy bien. *Placebo*. Tiene ya 9 años. Pesa 38,600 K y mide 1,36 m. No ha tenido más ataques, el último ocurrió hace 4 años. Lo doy de alta.

(Caso personal - "Homeopatía" - VIII-IX-1962 ? Pág. 82).

CASO Nº 64: FORUNCULOS A REPETICION EN LOS OIDOS

Una mujer de 30 años sufría de furúnculos en los oídos (en el conducto auditivo externo), alternando los lados, y nunca pasaba más de una o dos semanas libre de forúnculos. No toleraba el consuelo, no pudo llorar ni cuando murió su madre (de cáncer uterino). Náuseas y vómitos al comenzar sus menstruaciones, y sensación de tironeo hacia abajo durante las menstruaciones. Cefaleas antes de las tormentas. Cansancio de mañana, mejor a la noche. Sudor axilar copioso y fétido. Se indicó **SEPIA 30ª, 200ª y 1000ª**, una dosis cada día en 3 días seguidos, con agravación durante una semana seguida de mejoría durante 6 semanas. Se da entonces **SEPIA 200ª, 1000ª y 10M** en 3 días seguidos, que produjo una mejoría de 3 semanas y nueva recaída. Se prescribió entonces **CARCINOSIN 30ª, 200ª y 1000ª** en tres días seguidos, con violenta agravación que dura una semana, y luego sigue bien, sin presentarse más forúnculos hasta ahora, 3 años después.

(Caso del Dr. D. M. Foubister — "Homeopatía" - XI-XII-1961; Pág. 154).

CASO Nº 65: TUMOR PELVIANO

El 1º de junio de 1888 acude a la consulta del Dr. Kent la señorita A. W., de 30 años de edad, irlandesa, mucama, por un tumor pelviano. El abdomen de la enferma parece tener un embarazo de nueve meses, razón por la cual sus amigas se niegan a salir con ella. Consulta a varios cirujanos, pero no hay una opinión firme y no toman una decisión sobre una intervención. El

tumor, que no puede ser movilizado, es duro y doloroso, y parece llenar la cavidad pelviana. No se hizo tacto vaginal. La enferma dice que ella lo advirtió desde hace 5 años, teniendo los 2 primeros años dolores pélvicos. Piés edematosos. Cefaleas constantes; la leche fría le produce dolor. *No puede comer o tomar alimentos fríos*; todo debe estar caliente. Epigastrio hinchado o *distendido*, aún comiendo muy poco. Náuseas y *vómitos después de cada comida*. *Constipación*, sin deseos de mover el vientre por varios días. Sensación de constricción alrededor del tórax, por la presión hacia arriba que hace el tumor. Menstruaciones regulares, con dolores calambroides que mejoran tomando whisky. Tiene *sobresaltos por ruidos*. *Inquieta*, duerme mal. Caries dentarios oscuras, desde joven. Dice sentir en el *lado derecho del vientre* un bulto duro y del tamaño de la cabeza de un niño, que fue lo primero que sintió, al comenzar el proceso. *Piés quemantes*, debe descalzarse para refrescarlos. De acuerdo con los síntomas destacados en bastardilla, la indicación fue:

1-VI-1888: **LYCOPodium 100.000^a** (una dosis) y *Placebo*.

2-VII-1888: Hasta hace pocos días no había tenido vómitos, y el dolor estaba mucho mejor. De nuevo está peor. **LYCOPodium 1M.M.**, (una dosis) y *Placebo*.

2-VIII-1888: Llamó para saber si se esperaba que la medicación pudiera agravarla.

9-VIII-1888: Llamó para decir que la agravación había pasado y que ella estaba mucho mejor.

20-IX-1888: Siguió mejorando hasta hace pocos días. Vuelven algo los síntomas. Vomita después de comer; gastralgias. **LYCOPodium 1M.M.** (1 dosis) y *Placebo*.

28-X-1888: Siguió muy bien hasta hace pocos días en que reaparece el dolor en el píloro. **LYCOPodium 1M.M.** (una dosis) y *Placebo*.

27-XI-1888: Sin síntomas. *Placebo*.

13-XII-1888: Sin síntomas. *Placebo*.

7-I-1889: El tumor ha disminuído de tamaño; puede moverlo, y darse cuenta de que proviene del lado derecho de la pelvis. Piés deshinchados. *Placebo*.

26-I-1889: Han vuelto algo los síntomas. **LYCOPodium 1M.M.** (una dosis) y *Placebo*.

16-II-1889: El vientre se está achicando y ella gana en peso y color. *Placebo*.

7-III-1889: Sigue mejorando. No síntomas. *Placebo*.

28-III-1889: Sin síntomas. *Placebo*.

28-IV-1889: Reaparecen síntomas gástricos. **LYCOPodium 1M.M.** y *Placebo*.

3VI-1889: Sin síntomas hasta hace pocos días. Se hinchan los pies. No puede tomar alimentos ni bebidas frías. Cefaleas fron

tales, lumbalgias, constipación (mueve cada 3-4 días); los piés arden. **LYCOPODIUM 1 MM.** (una dosis) y *Placebo*.

16-V-1889: Todo mejor..

15-VIII-1889: Todos los síntomas reaparecieron. **LYCOPODIUM 2MM.** (una dosis) y *Placebo*.

7-X-1889: Casi no se puede palpar el tumor; ella no puede, por lo que se considera curada, y dice que la última dosis le hizo mucho mejor que todas las anteriores. Sigue en perfecta salud. (Caso del Dr. James Tyler Kent de su libro "New Remedies, Clinical Cases, etc." - Pág. 612).

CASO N° 66: ULCERA DUODENAL

El 2 de agosto de 1935 viene a la consulta un hombre de 37 años quejándose de grandes ardores en el estómago, con dolores ardientes que se aliviaban momentáneamente con lactinios e ingestiones de comidas cada 2 horas. Tenía una úlcera de duodeno diagnosticada radiológicamente, con indicación operatoria. Además, tenía dolores reumáticos en las grandes articulaciones, cefaleas, constipación y hemorroides. Como síntomas generales: calurosidad, con sensación de *calor en la planta de los pies*, agravación de sus dolores reumáticos por el frío seco con mejoría por la humedad, sed intensa y deseo de bebidas heladas, *sal y dulces*; y como síntomas mentales, *temor a la oscuridad y a la muerte*. Se indicó:

2-VIII-1935: **MEDORRHIMUM 200³** (una dosis) y *Placebo*.

24-IX-1935: Mejor. Pero se indica **MEDORRHINUM 200³** (una dosis) y *Placebo*.

Siguió mejorando rápidamente, hasta desaparecer definitivamente toda su sintomatología.

1-III-1937: Se indica la última dosis de **MEDORRHINUM 100M**, y *Placebo*.

Algunos meses después, tuvo un herpes zoster en la base del hemitórax izquierdo, que el enfermo, asesorado por su médico, toleró sin medicación. Desde entonces hasta 25 años después gozó de buena salud y no volvió a tener ningún síntoma gástrico. (Caso personal — "Homeopatía" - X-1963 - Ppg. 111).

CASO N° 67: SARCOMA DE ENCIA

L. D. A., de 50 años de edad, viene a la consulta el 27 de junio de 1938, con un sarcoma de boca y encías que se pone en evidencia después de una extracción dentaria; diagnóstico clínico corroborado por biopsia. No solo estaban las encías ulceradas e hinchadas, sino que todo el lado afectado de la cara estaba enormemente hinchado, con adenopatías submaxilares y del cuello, y

con la casi imposibilidad de abrir la boca. En los antecedentes no había nada significativo, y tampoco había síntomas definidos en que basar una prescripción homeopática, salvo la noción del traumatismo quirúrgico en la encía. El odontólogo indica la necesidad de radio o radium terapia, y quizás una amplia cirugía, pero el médico de la familia la envía al Dr. Grimmer, quien, mediante un test sanguíneo, prescribe **SYMPHYTUM OFFICINAIS** en varias *dosis únicas* en dinamizaciones 10 M. y 50 M., con intervalos de 1 a 3 meses entre una y otra dosis. En un año desapareció totalmente el problrmea, curación que se mantenía 2 años y medio después de iniciado el tratamiento.

(Caso del Dr. A. H. Grimmer - Teh Homeopathic Recorder - II-1941 - pág. 73).

CASO Nº 68: ASMA

El Sr. H., de 35 años de edad, viene a consultar el 8 de Noviembre de 1932, por un asma que tiene prácticamente desde que nació. Hace pocos meses se trasladó desde Chicago, donde nació, a Denver, pero el clima de montaña pareció agravarlo. Se le habían extirpado varios años antes las amígdalas y adenoides, sin alivio de su problema. Los accesos comienzas a las 2 ó 3 de la madrugada, son intensos y duran 3 días, con tos muy molesta, debiendo incorporarse en la cama y sentarse inclinado hacia adelante. Tuvo neumonía hace 7 años. Tiene una placa de piel dormida en el muslo derecho, que empeora durante el ataque de asma. Obstrucción de la nariz alternando lados. *Deseo de golosinas*. Buen apetito; sin sed. *Aversión a las grasas*. Duerme bien cuando no tiene disnea. *No recuerda sus sueños*. *Sensible al frío; escalofríos fáciles*. *Desea estar solo*. *Nunca puede orinar si hay alguien cerca*. *Llora fácilmente*. *Carácter suave*. Pies fríos durante la disnea. Padres sanos; tiene 4 hermanas, de las que dos tienen coriza de heno.

Se le indicó *una dosis* de **NATRUM MURATICUM 10 M.**, y *Placebo*. Con esa *única dosis* siguió bien, desapareciendo toda su sintomatología; hasta el momento actual está bien (Marzo de 1941). (Caso del Dr. Arthur W. Mc Donough - The Homoeopathic Recorder - III-1941 - Pág. 114).

(Continuará)